

O'ZBEK BOLALAR MAVSUMIY MAROSIM FOLKLORINING O'RGANILISH
MASALALARI

Alijon Esanov

Termiz davlat universiteti, Erkin tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8328489>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek bolalar mavsumiy marosim folklorining o'rganilish masalalari haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek bolalar mavsumiy marosim folklori, bolalarning o'yinlari, xalq og'zaki ijodi.

RESEARCH ISSUES OF UZBEK CHILDREN'S SEASONAL RITUAL FOLKLORE

Abstract. This article talks about the issues of studying Uzbek children's seasonal ritual folklore. During the article, reasonable opinions and considerations are mentioned. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: folklore of Uzbek children's seasonal ceremony, children's games, folklore.

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЗОННОГО ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА
УЗБЕКСКИХ ДЕТЕЙ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы изучения детского сезонного обрядового фольклора узбеков. В ходе статьи приводятся обоснованные мнения и соображения. Выводы и предложения приведены в конце статьи.

Ключевые слова: фольклор узбекских детских сезонных обрядов, детские игры, фольклор.

Folklor asarlarini tinglab voyaga yetayotgan bolalarning o'yinlari, sho'xliklari, xayollari, qiziqishlari, gap-so'zlari... Bular bolalarning ma'naviy dunyosini boyitadigan omillardandir. Agarda kattalar bu o'ziga xos bolalar dunyosini tushunib, uni to'g'ri baholay olsalar, bolalarning kelajagi uchun katta ish qilgan bo'ladilar¹. Ma'lumki, og'zaki adabiyot yozma adabiyot paydo bo'lmasdan ilgari, uzoq, o'tmishdayoq mavjud bo'lgan. Bu adabiyot xalq badiiy kamoloti va ma'naviy boyligining bitmas-tuganmas hazinasidir. Xalq og'zaki ijodi xalqning mehnat jarayoni asosida yuzaga kelgan bo'lib, uning kundalik turmushi bilan chambarchas bog'langan. Bolalar

¹ Жумабоев М. Болалар адабиёти. – Т.:Ўқитувчи, 2008. – Б.8.

folklori xalq poetik ijodining uzviy bir tarkibiy qismini tashkil etadi. Mazkur tarkib tez aytish, sanama, topishmoq kabi ko'plab janrlardan tashkil topgan. Kattalar xalq og'zaki ijodidagi qo'shiq va ertaklar bolalar folkloridagi bolalarga moslashtirilgan holda yaratilib kelingan.

“Marosim folklori” tushunchasi, o'z navbatida, ikki muhim komponentni o'zida mujassamlashtiradi. Bular marosimning syujetikasi (kechish tarzi va bajariladigan xatti-harakatlar) va uning so'z (verbal) komponenti bilan bog'liq uzvlardan iborat². O'zbek bolalar mavsumiy marosim folklorining genezisiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ajdodlarimizning qachonlardir animistik va totemistik e'tiqodlari asosida shakllanib, endilikda o'sha mohiyatini yo'qotgan yalinchoqlar va hukmlagichlar bolalar repertuarida hozirgi kungacha yashab kelmoqda

Mavsumiy va oilaviy-maishiy marosimlarining turlari ko'p bo'lib, ular tarixan boy va qadimiy hamda mehnatkash xalqning kundalik hayotdagi mehnat faoliyati davomida qadimgi davrlardan shakllangan bo'lib, o'zida xalq badiiy tafakkuri, hayotiy kechinmalari, orzu-umidlari, madaniyati va ma'rifati o'z ifodasini topgan. Shuni ham aytish kerakki, ma'lum marosimlar va ularda ijro etiladigan qo'shiqlar (masalan, Sust xotin, Choy momo, Qo'sh haydash) endilikda o'z mavqeyini yo'qotgan bo'lsa-da, ammo ijtimoiy-badiiy tafakkurning rivojlanishi jarayonida ma'lum ahamiyat kasb etib kelmoqda.

O'zbek bolalar folklori namunalarini to'plash, nashr etish va ilmiy estetik qimmatini oshirish masalalari o'tgan asrning 20-yillariga to'g'ri keladi. 1919-yili Fitrat boshliq bir guruh shoir va olimlar birinchi adabiy uyushmani tuzganlarida, unga “Chig'atoy gurungi” deb nom berishgan. Fitrat va uning maslakdoshlari mo'g'ul istilosidan o'zlariga qadar turkiy tilda yaratilgan adabiyotni o'zbek xalqining ma'naviy boyligi sifatida saqlab qolish va xalqning tom ma'nodagi mulkiga aylantirish maqsadida bu boy adabiy merosni to'plash, o'rganish va nashr etishni o'z oldilariga vazifa qilib qo'ydilar... “Gurung”ning ilmiy va ijodiy dasturini amalga oshirishga kirishgan Abdurauf Fitrat o'zbek mumtoz adabiyotini uning qadimgi davrlaridan boshlab o'rganishga kirishdi; Elbek xalq ijodi namunalarini to'plash va o'rganishni o'z zimmasiga oldi³. 1937-yilda Elbek tomonidan to'plab tartib berilgan “Bolalar qo'shig'i”, Oxunjon Safarov tomonidan tartib berilgan “O'zbek xalq ijodi” seriyasida 1984-yilda bosilib chiqqan “Boychechak” to'plamlari juda katta ilmiy ahamiyatga ega bo'ldi. O'zbek bolalar folklorini o'rganish 60-yillardan e'tiboran izchillasha bordi. Z.Husainovning “O'zbek topishmoqlari” (1966), G'.Jahongirovning “O'zbek bolalar folklori” (1975), shuningdek, O.Safarovning “Bolalarni erkalovchi o'zbek xalq qo'shiqlari” (1983), “O'zbek bolalar poetik folklori” (1985), “Alla-yo alla”

² Саримсоқов Б. Ўзбек маросим фольклори. – Тошкент: Фан, 1986. – Б.16.

³ Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари. I-китоб. – Тошкент: “O'zbekiston”, 2008. – Б.235.

(1999), “Chittigul” (2004), “O‘zbek xalq bolalar o‘yinlari” (2012), Sh.Galiyevning “O‘zbek bolalar o‘yin folklori” (1998) singari tadqiqotlari tufayli bu boradagi izlanishlarning samaralari ko‘zga tashlandi⁴.

O‘zbek folkloriga oid ilk tadqiqotlardan biri rus sharqshunosi N.P.Ostroumovning Qozonda nashr etilgan kitobida bolalar tomonidan ijro etiluvchi “Ramazon” qo‘shiqlari bilan bog‘liq qaydlar uchraydi⁵.

Folklorshunos H.Ro‘zmetovning tadqiqotida o‘zbek bolalar folklori o‘rganilish tarixining tadrijiy taraqqiyoti alohida tizim sifatida tadqiq etilgan. U o‘z ishida XX asr boshlaridagi N.Budzinskiyning tadqiqotiga alohida e‘tibor qaratib shunday yozadi: Bu maqolada toshkentlik Odil Rashid degan bir boladan yozib olingan qo‘shiqlar matni o‘zbek tilida nashr etilganligi folklorshunoslik uchun muhim ilmiy qimmatga ega. Ayniqsa, “Boychechak qo‘shig‘ining matni originalligi bilan ajralib turadi. Qo‘shiqlar orasida bugungi kunda ham bolalar repertuarida saqlanib qolgan “Olatoy-bulatoy” tipidagi matnlar ham uchraydi”.

Shuningdek, H.Ro‘zmetov tadqiqotchilar ro‘yxatini davom ettirar ekan, Yu.Kazbekov, A.Divayev, N.N.Pantusov, A.Vasilevning⁶ maqola va qaydlarini sanash bilan birga “o‘sha davr matbuoti va adabiyotini yanada batafsilroq ko‘zdan kechirganda bu ro‘yxatni yana davom ettirish mumkin bo‘ladi”, degan qarashlarni ilgari surish orqali qimmatli ma‘lumotlarni berib o‘tadi: “XX asrning 20-30-yillariga kelib, o‘zbek folklori va etnografiyasi bilan izchil shug‘ullangan rus sharqshunos va etnograflari M.S.Andreyev, Ye.M.Peshchereva, A.K.Borovkov, Ye.K.Borovkovalarning bolalar folklorini tadqiq etishga bag‘ishlangan dastlabki jiddiy ilmiy tadqiqotlari yuzaga keldi. Xususan, M.S.Andreyev “Havzak-havzak” o‘yining bir nechta variantini qiyosiy tadqiq etgan bo‘lsa, Ye.M.Peshchereva Farg‘ona vodiysi, Toshkent shahri va viloyati, Zarafshon vohasi va Janubiy O‘zbekiston hududlaridan o‘zi to‘plagan bolalar o‘yinlari va o‘yin folklori namunalarini tahlil qilib, “Assalom jiyda bodom”, “Chittigul”, “Chuchvara qaynaydi-yo”, “Oftob chiqdi olamga”, “Olatoy-bulatoy”, “Sadr”, “Asha bolam”, “O‘g‘oloq” kabi o‘yin qo‘shiqlari haqida qiziqarli mulohazalarni bildirgan. A.K.Borovkov esa o‘zining “O‘zbek bolalarining o‘yinlari” nomli maqolasida Chimkent, Kattaqo‘rg‘on, Toshkent shaharlaridan to‘plangan folklor materiallari asosida o‘sha davrda bolalar orasida urf bo‘lgan an‘anaviy o‘yinlar to‘g‘risida muhim ma‘lumotlarni keltirgan”⁷.

⁴Сафаров О., Баракаев Р., Жамилова Б. Болалар адабиёти. – Бухоро: “Дурдона” нашриёти, 2019. – Б. 36.

⁵Остроумов Н.П. материалы к изучению наречия сартов Туркестана. Стих в честь месяца Рамазана (сартский текст и русский перевод). – Казань, 1898. – С.2-8.

⁶Диваев А. Игры киргизских детей // Туркестанский сборник. Т.440. – Ташкент, 1875. – С.837;

⁷Рўзметов Х. Хоразм болалар фольклори: Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 2005. – Б. 15-16.

Istiqlol tufayli marosim folklorining ilgari nashr etilmagan yoki qisman ommalashtirilgan namunalari chop ettirildi. Folklorshunos T.Mirzayev va M.Jo'rayevlar tomonidan nashr ettirilgan "Navro'z" kitobi (tuzuvchilar: T.Mirzayev va M.Jo'rayev, 1992-yil), yilboshi bayrami va bahoriy udumlar bilan aloqador urf-odat hamda marosimlarda ijro etiladigan qo'shiqlar tahliliga bag'ishlangan "Navro'z qo'shiqlari" (M.Jo'rayev, 2007-yil) xalqimizning tabiat hodisalari bilan aloqador inonch va ta'birlari jamlangan "Ob-havo darakchilari" to'plami (to'plab nashrga tayyorlovchi; M.Jo'rayev, 1996-yil), "Ulug'oy umidlari", "Yo ramazon qo'shiqlari" (to'plab nashrga tayyorlovchi: M.Jo'rayev va Sh.Shomusarov, 2001-yil), o'zbek dafn va ta'ziya marosimlari folklori namunalaridan tarkib topgan. "Bo'zlardan uchgan g'azal-ay" (nashrga tayyorlovchi O.Safarov, D.O'rayeva, 2005-yil) singari kitoblar xalqimizning marosim folklorini to'la nashr etish yo'lidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi".

Shu o'rinda Surxon vohasi folklorining va xalq amaliy san'atining sayqallanishida, badiiy jihatdan zamonaviy va jozibali jilo topishida Boysun tuman xalq ta'limi bo'limi qoshidagi "Quralay" bolalar folklor etnografik xalq dastasi ham o'zbek xalqining madaniy merosi sifatida asrdan-asrga o'tib kelayotgan "Boychechak", "Chittigul", "Oq terakmi, ko'k terak", "Yomg'ir yog'aloq", "Laylak keldi" kabi bolalar qo'shiqlarini ijro etib, ularning saqlanishiga o'z hissasini qo'shib kelayotganini e'tirof etish mumkin. Biroq, Surxondaryo bolalar folklorining o'ziga xos xususiyatlarini ochib beruvchi alohida tadqiqot vujudga kelmadi. Latifa Xudoyqulovanning "Surxondaryo to'y marosim qo'shiqlari" nomli nomzodlik ishi to'y marosim qo'shiqlari tadqiqiga bag'ishlangani bilan farq qiladi. Bolalar mavsumiy marosim folklorining tadqiqi muammosiga bag'ishlanganligi ishimizning dolzarbligini ta'minlaydi.

So'nggi yillardagi kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek folklorshunosligida bolalar folklori manbalarining to'planishi, o'rganilishi tarixini tasniflab o'rgangan olimlarimiz qarashlarida bahs-munozaraga sabab bo'luvchi holatlar ham uchraydi. Bolalar folklorining yozib olinishi va ommalashtirilishi tarixini XI asrdan, ya'ni Mahmud Koshg'ariyning faoliyatidan boshlash hozircha qo'limizda mavjud bo'lgan material nuqtai nazaridan balki to'g'ridir. O'zbek bolalar folklori materiallarining to'planishi va o'rganilish tarixini quyidagicha davrlashtiriladi:

1. Bolalar folklorini to'plashning ilk bosqichi – eng qadimgi davrlardan to XIX asrning oxirigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi.
2. Bolalar folklorining o'lkashunoslik yo'nalishida to'plab, ommalashtirilishi bosqichi – XIX asr oxiridan XX asrning boshlari, aniqrog'i, oktabr to'ntarishigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi.

3. Bolalar folklorining ilmiy o'rganilish bosqichi XX asrning 20-yillaridan 90-yillarigacha bo'lgan davrni qamrab oladi.

4. Bolalar folklorini o'rganish va ommalashtirishning mustaqillik davri bosqichi – 1991 yildan hozirgi kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi”.

Xulosa qilib aytganda, istiqlol yillarida barcha sohalarda bo'lganidek, milliy urf-odatlarimiz bilan bog'liq an'ana va marosimlarimizni tashviq etishga keng yo'l ochilishini alohida ta'kidlash mumkin.

REFERENCES

1. Alaviya M. O'zbek xalq marosim qo'shiqlari. – Toshkent: Fan, 1974. – 222 b.
2. Bolalar adabiyoti. Majmua. – Toshkent: O'qituvchi, 1993. – B.58-59.
3. Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori. – Toshkent: O'qituvchi, 1975. – 102 b.
4. Jumaboev M. Bolalar adabiyoti. – T.: O'qituvchi, 2008. – B.8.
5. Jo'raev M. O'zbek mavsumiy marosim folklori. – Toshkent: Fan, 2008. – 252 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH